

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

BANK XIZMATLARI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY MENEJMENTNING O'RNI

Norqulov Habibullo

SamISI, "Bank ishi" kafedrası assistenti

Xolikulov O'ktam

SamISI "Bank-Moliya xizmatlari" fakulteti "Bank ishi" kafedrası assistenti

Annotatsiya: *Bu maqolada banklar tomonidan taklif etiladigan moliyaviy xizmatlar haqida muloqot qilinadi. Banklar, tasarruf va investitsiya xizmatlari, kredit taqdimoti, to'lov amallari, pul o'tkazmalari, sug'urta xizmatlari kabi turli moliyaviy xizmatlarni taqdim etishda muhim bir rol oynayadi. Maqolada bank xizmatlarining turli aspektlari va ularga e'tibor qilishning ahamiyati to'g'risida ma'lumotlar beriladi.*

Kalit so'zlar: *Bank xizmatlari, moliya xizmatlari, tasarruf, investitsiya, kredit, to'lov amallari, pul o'tkazmalari, sug'urta.*

Tijorat banklari faoliyatini boshqarish va moliyaviy menejmentning muhim yo'nalish lari dan biri aktiv va passivlarni boshqarish hisoblanadi. Bank aktiv va passivlarini boshqarish 1960-villardan qo'llanila boshlagan. Foiz stavkalar tushishi va ko'tarilishi sharoitida bank risklarini boshqarishda dolzarb masala aktiv va passivlarni boshqarishdir. Dastlab banklarda aktiv va passivlarni boshqarish alohida yo'nalishda, aktivlarni, passivlarni va spredni boshqarish qo'llanilgan. Passiv operatsiyalar tijorat banklarining resurslarni jalb qilishi bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalari hisoblanadi. Buni depozitlar, banklararo kreditlar, qar/. immatli qog'ozlarini chiqarish va boshqalar orqali amalga oshirshi muir-kin. Akiiv operatsiyalar - yuqorida qa/d etilganidek, bu bank tornonidan foyda olish maqsadida o 'z > iablagiari va jalb qilingan mablagiarni samarali yo'naltirishdir. Bunga bozorda yuzaga kelgan holatni, bankning joriy holatini tizimli tarzda tahlil qilish. bank aktivlari harakati va tarkibiga doimo zaruriy o'zgartirishlar kiritish orqali erishiladi.

Tijorat banklari aktivlari va passivlarini boshqarishning vazifalari quyidagilar:

- likvidliligini ta'minlash;
- faoliyatining samaradorligini ta'minlash;
- kapitali yetarli 1 igini ta'minlash;
- xarajatlarini boshqarish hisoblanadi.

Bugungi kunda banklar, moliyaviy xizmatlarni taqdim etishda muhim bir ahamiyatga ega. Shaxslar, tadbirkorliklar va hatto hukumatlarning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun banklardan foydalanishadi. Banklar, tejorat va investitsiya xizmatlari, kredit taqdimoti, to'lov amallari, pul o'tkazmalari, sug'urta va hokazo kabi turli moliyaviy xizmatlarni taklif qiladi.

Banklar, moliyaviy xizmatlarni taqdim etishda ishonchli va isloh qilganlikni ta'minlash uchun bir necha asosiy xizmatlarni taklif qiladi. Bu maqolada, bank xizmatlarining muhim aspektlari va ularga qanday e'tibor qilinishi haqida muloqot qilamiz.

Tijorat banklari aktiv va passiv operatsiyalarni shu jumladan, likvidlikni kompleks va o'zaro bog'liq holda boshqarish zaruriyati shunday izohlanadi. Bank aktiv va passivlarini boshqarish asosida bankning jalb qilingan va o'z mablag'larini samarali joylashtirish masalasi hal etiladi. Buning asosida tijorat banklari moliyaviy resurslarni investitsiyalarga, kreditlarga va boshqa aktivlarga joylashtirishi mumkin.

Aktivlar va passivlarni boshqarishning asosiy maqsadi riskning eng past darajasi sharoitida daromadlar va xarajatlar orasidagi ijobiy farqni mumkin qadar oshirish yoki uni juda bo'lmaganda barqaror darajada saqlab turishdan iborat ekanligi ma'lum.

Bankni samarali boshqarilishi aktiv va passivlarni boshqarish strategiyasini to'g'ri belgilanishiga bog'liq.

Hozirgi vaqtda bir qancha banklar aktiv va passivlarni boshqarish strategiyasini maxsus qo'mitalar xulosalariga ko'ra ishlab chiqadilar (masalan, aktiv va passivlarni boshqarish qo'mitasi). Bunday qo'mitalarning foizlarni o'zgartirish riski strategiyasi ishlab chiqishini belgilaydi, balki qisqa va uzoq muddatli rejalashtirish, nolikvidlilik riskidan himoyalash choralarini ishlab chiqish, berilayotgan kreditlar sifatini nazorat qilish, resurslarni jalb qilish xarajatlarini optimallashtirish bilan ham shug'ullanadi. Aktiv va passivlarni boshqarish qo'mitasi faoliyati aktiv va passivlarni boshqarish strukturasi asoslanadi.

Bank xizmatlari rivojlantirishda moliyaviy menejmentning o'rnini beqiyos, sababi tijorat banklarida aktiv va passivlarni boshqarishda moliyaviy menejmentning o'rnini juda katta, passivlardan tushgan mablag'larni to'g'ri joylashtirish kerak, tijorat banklarining aktiv va passivlarini to'g'ri boshqarish bankrisklarini kamaytiradi va bank samaradorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari aktivlarini boshqarish samaradorligini oshirish aktivlarning maqsadga muvofiq tarkibiy tuzilishini, aktiv operatsiyalarning diversifikatsiya darajasini, xatarli aktivlarning hajmini, muammoli va sifatsiz aktivlarni, Aktivlarning o'zgaruvchanlik sifatlarining oqilona darajasini ta'minlashni o'zida mujsamlashtiradi.

Passivlarni boshqarish strategiyasi yuqori sinfli qarzlarga bo'lgan lalabni qoniqtirish va resurs talablarini bajarish uchun boshqa moliya muassasalaridan fondlarni sotib olishdan iboratdir

Taklif o'rnida shuni aytish mumkin: Bank xizmatlari rivojlantirishda moliyaviy menejmentning o'rnini yanada oshirish uchun banklar menejmentning o'rnini va vazifalarini kengaytirish kerak va boshqaruv sohasiga kerakli instrumentlarni yetarli darajada berish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z.A.Umarov. Banklarda buxgalteriya hisobi (darslik). -T: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", nashriyoti 2021, 612b
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-maydagi "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasida" gi PF-5992-sonli Farmoni

3. "Bank Management and Control: Strategy, Capital and Risk Management" - Ian Cornish (2012).
4. A.A.Azlarova, M.M.Abdurahmanova – “Bank marketing va menejmenti”, o’quv qo’lanma, TDIU-2019
5. K.Z.Homitov, A.A.Raximov – Bank marketing va menejmenti. Toshkent. Ilm-ziyo-2015